

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 148 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhonova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	

INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH VA QO'LLAB- QUVVATLASHNING SAMARALI USULLARINI O'RGANISH

Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Xorijiy tillar kafedrasida o'qituvchisi, dotsent v.b.

Annotatsiya: Ingliz tilini o'qitish sifatini oshirish bevosita o'qituvchilarning samarali tayyorlanishi va doimiy qo'llab-quvvatlanishi bilan bog'liqdir. Dunyo bo'ylab ingliz tilini bilishga bo'lgan talab ortib borayotgan bir paytda, ingliz tili o'qituvchilari roli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va ularni doimiy qo'llab-quvvatlashning asosiy strategiyalari ko'rib chiqiladi. Muhokama qilinadigan mavzular qatoriga nazariya va amaliyotni integratsiyalash, madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish, murabbiylik orqali kasbiy o'sishni rag'batlantirish, reflektiv ta'lim va doimiy kasbiy rivojlanish (CPD) kiradi. Ushbu uslublar o'qituvchilarning o'ziga ishonchli, malakali va turli xil o'quvchilar ehtiyojlariga moslashuvchan bo'lishini, shuningdek, o'zgaruvchan sinf muhitida yuzaga keladigan muammolarga tayyor turishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Ingliz tili o'qituvchilari, malaka oshirish, uslubiy yondashuvlar, reflektiv amaliyot, mentorlik.

Abstract: Improving the quality of English language teaching is directly related to the effective preparation and ongoing support of teachers. As the demand for English language proficiency increases worldwide, the role of English language teachers is becoming increasingly important. This article reviews key strategies for preparing and supporting English language teachers. Topics discussed include integrating theory and practice, developing intercultural competence, promoting professional growth through mentoring, reflective learning and continuing professional development (CPD). These approaches ensure that teachers are confident, competent and adaptable to the needs of diverse learners, as well as prepared to deal with challenges in changing classroom environments.

Key words: English language teachers, professional development, methodological approaches, reflective practice, mentoring.

Аннотация: Повышение качества преподавания английского языка (ELT) неразрывно связано с эффективной подготовкой и постоянной поддержкой педагогов. По мере того как глобальный спрос на знание английского языка продолжает расти, роль учителей английского языка становится всё более важной. В этой статье рассматриваются ключевые стратегии подготовки и постоянной поддержки учителей английского языка. Обсуждаются такие темы, как интеграция теории и практики, развитие межкультурной компетенции, стимулирование профессионального роста через наставничество, рефлексивное преподавание и непрерывное профессиональное развитие (CPD). Эти методы помогают учителям оставаться уверенными, компетентными и готовыми реагировать на разнообразные потребности учащихся, а также быть подготовленными к решению проблем, возникающих в динамичной учебной среде.

Ключевые слова: учителя английского языка, профессиональное развитие, методологические подходы, рефлексивная практика, наставничество.

KIRISH

Dunyo bo'ylab ingliz tilini o'qitishga bo'lgan talabning ortib borayotgani, talabalarni til bilish darajasini ta'minlashda ingliz tili o'qituvchilarining markaziy o'rnini yana bir bor namoyon qilmoqda. Biroq, samarali til o'qitish faqat tilni bilish bilangina cheklanmaydi; u o'qituvchilik faoliyatining barcha bosqichlarida puxta pedagogik tayyorgarlik va doimiy kasbiy qo'llab-quvvatlovni o'z ichiga oladi. Ingliz tilini o'qitish samaradorligi o'qituvchilarning kasbiy faoliyatining boshida olgan tayyorgarligi hamda ular butun faoliyati davomida oladigan institutsional yordam bilan chambarchas bog'liqdir.

Ushbu maqolada ingliz tili o'qituvchilarini dastlabki tayyorlash jarayonida qo'llaniladigan usullar hamda ularning o'qituvchilik mahoratini saqlab qolish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan doimiy yordam shakllari tahlil qilinadi. Bayon etilgan metodlar tadqiqotga asoslangan strategiyalar va amaliyotda samaradorligi isbotlangan tajribalarga tayangan holda, turli ta'lim bosqichlarida ingliz tilini o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan.

Muvaffaqiyatli ingliz tili o'qituvchilari o'z faoliyatlarini nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni uyg'unlashtirgan keng qamrovli o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari bilan boshlaydilar. Bu dasturlar odatda tilni o'zlashtirish nazariyalari, pedagogik strategiyalar, sinfni boshqarish, baholash hamda o'quv dasturini ishlab chiqish kabi keng mavzularni qamrab oladi. Ushbu dasturlarning muhim qismi bu – amaliyot yoki o'qituvchilik stajirovkasi bo'lib, unda o'qituvchi tayyorlovchilari o'zlari olgan bilimlarni tajribali murabbiylar rahbarligida haqiqiy sinf sharoitida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida talabalar til qanday o'zlashtirilishini va til o'rganishni samarali tashkil etishning eng yaxshi usullarini chuqur tushunishni o'rganadilar. Freeman (2002) ta'kidlaganidek, nazariya o'zi bilan o'qituvchining muvaffaqiyati kafolatlanmaydi; aksincha, nazariy bilimlarning amaliyotda qo'llanishi samarali o'qituvchilarni shakllantiradi. Masalan, o'qituvchi tayyorlovchisi kommunikativ til o'rgatish kabi til o'rganish nazariyalari haqida bilim olishi mumkin, biroq aynan shu nazariyalarni sinfda amalda qo'llash orqali u o'quvchilarni mazmunli til ishlatishga jalb etishning chuqurroq yo'llarini anglaydi.

Ingliz tilini yuqori darajada bilish har qanday til o'qituvchisi uchun muhim bo'lsa-da, bu holat o'zi bilan birga samarali dars o'tishni kafolatlamaydi. Pedagogik ko'nikmalar ham xuddi shunday darajada muhimdir. O'qituvchi nafaqat ingliz tilida erkin gaplasha olishi va tushunishi, balki ushbu tilni samarali o'rgatish uchun zarur bo'lgan pedagogik bilimlarga ham ega bo'lishi kerak.

Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayoni ularga topshiriqqa asoslangan til o'rgatish, loyiha asosida o'qitish va haqiqiy materiallardan foydalanish kabi turli kommunikativ yondashuvlarni o'rgatishni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar turli o'qitish metodologiyalaridan foydalana olishlari va darslarni o'quvchilarning ehtiyojlari, bilim darajalari hamda madaniy kontekstlariga moslashtira olishlari kerak. Bu esa o'quvchilar mazmunli til ishlatishda faol ishtirok etadigan, o'quvchiga yo'naltirilgan sinf muhitini yaratishga imkon beradi. Richards (2017) ta'kidlaganidek, pedagogik bilimlar o'qituvchilarga nafaqat tilni o'rgatuvchi, balki ijobiy va inklyuziv o'quv muhitini shakllantiruvchi darslarni tuzishda muhim rol o'ynaydi.

O'qituvchilarni tayyorlashning muhim jihatlaridan biri bu – tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdir. O'qituvchilar o'z dars metodlarini tahlil qilish, ularning samaradorligini baholash va ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida yondashuvlarini moslashtirishga o'rgatilishi lozim. Masalan, o'qituvchi formativen baholash va o'quvchilarning fikr-mulohazalari yordamida o'z darsining muvaffaqiyatini baholab, keyingi darslarini shunga qarab o'zgartirishi mumkin.

Dunyoning ko'plab hududlarida ingliz tili o'qituvchilari ingliz tili ona tili bo'lmagan muhitda faoliyat yuritadilar. Shu sababli, o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni madaniyatlararo kompetensiya va madaniy sezgirlikni ham o'z ichiga olishi kerak. O'qituvchilar o'quvchilarning madaniy kelib chiqishi ularning o'rganish uslublari va muloqot odatlariga qanday ta'sir qilishini tushunishga o'rgatilishi lozim.

Madaniy jihatdan sezgir yondashuv o'qitishda o'quvchilarning turli xil madaniy kelib chiqishlarini tan olish va hurmat qilish, shuningdek, darslarda madaniy jihatdan dolzarb mazmuni aks ettirishni nazarda tutadi. O'qituvchilar o'z sinflarida o'quvchilarning madaniy xilma-xilligini aks ettiruvchi inklyuziv muhit yaratishga tayyor bo'lishlari kerak. Johnson (2009) o'qituvchilarni tayyorlashda sotsiomadaniy xabardorlikning ahamiyatini ta'kidlaydi, ya'ni o'quvchilarning madaniy kontekstini tushunish orqali o'qituvchilar ko'proq inklyuziv va hurmatga asoslangan o'quv muhitini shakllantira oladilar. Masalan, o'qituvchi o'quvchilarning madaniy kelib chiqishini bilgan taqdirda, nozik mavzularga qanday yondashish yoki muloqotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni qanday hal etish kerakligini yaxshi tushunadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qituvchilar sinfga kirganidan so'ng, ularning kasbiy yo'li endi boshlanadi, u hali tugamagan bo'ladi. Yangi ish boshlagan o'qituvchilar ko'pincha sinfni boshqarish, dars rejalashtirish va o'quvchilarning ishtirokini ta'minlash kabi qiyinchiliklarga duch keladilar. Bunday o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashning eng samarali usullaridan biri bu – tajribali ustozlar bilan ularga murabbiylik dasturlari orqali yordam berishdir. Murabbiylar dars o'tish usullari, sinf strategiyalari va o'quvchi xatti-harakatlarini boshqarish bo'yicha qimmatli maslahatlar hamda fikr-mulohazalar beradilar.

Bundan tashqari, o'qituvchilarni doimiy qo'llab-quvvatlashda o'zaro hamkorlik muhim omil hisoblanadi. Hamkorlikda ishlaydigan o'qituvchilar – masalan, birgalikda dars berish, darslarni rejalashtirish yoki bir-birining darslarini kuzatish orqali – o'zaro o'rganish va hamjamiyat hissini shakllantiradilar. Bunday hamkorlik o'zaro hurmatni mustahkamlaydi hamda o'qituvchilarga g'oyalar almashish, muammolarni birgalikda hal qilish va dars berish amaliyotlarini takomillashtirish imkonini beradi. Freeman (2002) ga ko'ra, bunday hamkorlik nafaqat o'qituvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki emotsional va kasbiy qo'llab-quvvatlovni ham ta'minlaydi, bu esa charchashning oldini oladi va ishdan qoniqishni oshiradi.

Kasbiy rivojlanishning uzluksiz davom ettirilishi (CPD) o'qituvchilarning butun faoliyati davomida o'z ko'nikmalarini saqlab qolish va ularni rivojlantirish uchun muhimdir. Seminarlar, konferensiyalar, onlayn kurslar va amaliy tadqiqot loyihalari kabi kasbiy rivojlanish imkoniyatlari o'qituvchilarga zamonaviy ta'lim tendensiyalari va metodologiyalaridan xabardor bo'lish uchun zarur bo'lgan bilim va vositalarni taqdim etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kasbiy rivojlanish (CPD) o'qituvchining aniq ehtiyojlariga mos va dolzarb bo'lishi kerak. Masalan, resurslar yetarli bo'lmagan maktablarda ishlaydigan o'qituvchilar samarali resurslardan foydalanish va texnologiyadan ta'lim jarayonini yaxshilash uchun qanday foydalanish bo'yicha treninglardan foyda ko'rishlari mumkin, boyroq hududlardagi o'qituvchilar esa ilg'or til o'rgatish metodlari yoki tilni baholashga qaratilgan kasbiy rivojlanish imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Muntazam ravishda CPDda ishtirok etish o'qituvchilarga o'sishda davom etish va sinfdagi o'zgaruvchan talablar bilan moslashib borish imkonini beradi. Hattie (2009) professional rivojlanish talabalar yutuqlarini oshirishdagi asosiy omil ekanligini ta'kidlaydi, chunki u dars berish sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Reflektiv amaliyot – bu o'qituvchilarning o'z o'qitish usullarini tanqidiy tahlil qilib, ularni takomillashtirish yo'llarini aniqlashga qaratilgan uzluksiz jarayondir. Bu yondashuv o'qituvchilarni o'z darslari ustida fikr yuritishga, kuchli va zaif tomonlarini ko'rib chiqishga va dars berish uslublarini yaxshilash uchun o'zgartirishlar kiritishga undaydi.

Reflektiv amaliyot turli shakllarda bo'lishi mumkin, masalan, dars jurnallari yuritish, darslarni videoga yozib tahlil qilish yoki o'qituvchilardan fikr-mulohaza olish. O'z darslarini tahlil qilib, o'qituvchilar muayyan tendensiyalarni aniqlashlari, kerakli o'zgarishlarni kiritishlari va pedagogik strategiyalarini takomillashtirishlari mumkin. Farrell (2012) ta'kidlaganidek, reflektiv ta'lim o'qituvchilarning o'zini anglash va faol rivojlanishga undaydigan kuchli vositadir. Bundan tashqari, refleksiya bilan shug'ullanish o'qituvchilarga o'zlarining o'qitish uslublarini chuqurroq tushunishga yordam beradi, bu esa ularni yanada samaraliroq va o'quvchiga yo'naltirilgan darslar tuzishga undaydi.

O'qituvchining sinfdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan u oladigan institutsional qo'llab-quvvatlov darajasiga bog'liq. Maktablar va ta'lim muassasalari o'qituvchilar haddan tashqari ish yuklamasi ostida qolmasligiga va ular uchun kerakli resurslar – o'quv materiallari, texnologiyalar hamda kasbiy rivojlanish imkoniyatlari mavjud bo'lishiga ishonch hosil qilishlari kerak.

Bundan tashqari, emotsional va psixologik qo'llab-quvvatlov ham o'qituvchilar uchun juda muhimdir. O'qituvchilik kasbi stressga boy bo'lishi mumkin, va agar zarur qo'llab-quvvatlash tizimlari mavjud bo'lmasa, o'qituvchilar charchash (burnout) holatiga tushib qolishlari va ishdan qoniqishlari pasayishi mumkin. Maktablar psixologik maslahat xizmatlari, stressni boshqarish dasturlari va ish-hayot muvozanatini ta'minlovchi faoliyatlarda qatnashish imkoniyatlarini taqdim etishlari kerak. Qo'llab-quvvatlovchi ish muhitini yaratish orqali maktablar o'qituvchilarning motivatsiyasini saqlab qolishlari va ishlariga sodiq qolishlarini ta'minlay oladilar.

Ushbu metodlar samarali bo'lishiga qaramay, o'qituvchilar o'z kasbiy yo'llarida jiddiy muammolarga duch kelishadi. Mablag' bilan ta'minlanmagan o'qituvchi tayyorlov dasturlari, CPD (kasbiy rivojlanish) imkoniyatlarining cheklangani hamda institutsional qo'llab-quvvatlovning yetarli emasligi o'qituvchilarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlash bo'yicha sa'y-harakatlarning samaradorligini pasaytiradi. Bu muammolar ayniqsa resurslari cheklangan hududlarda yaqqol namoyon bo'ladi, bu yerda o'qituvchilar o'z ishida muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan materiallar va treninglardan bebahra qolishadi.

Bu muammolarni hal qilish uchun siyosatchilar va ta'lim sohasidagi rahbarlar o'qituvchilarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlashga sarmoya kiritishni ustuvor vazifa sifatida belgilashlari lozim. Kuchli o'qituvchi tayyorlash dasturlarini yaratish, kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish va institutsional qo'llab-quvvatlashni ta'minlash ta'lim siyosatining markazida bo'lishi kerak. Aynan shu yondashuv o'qituvchilarning sinfdagi talablarni muvaffaqiyatli bajara olishlariga va o'quvchilarning ta'limiy natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

XULOSA

Ingliz tilini o'qitishdagi muvaffaqiyat, asosan, o'qituvchilarning sifatiga bog'liq. Komprehensiv (mukammal) tayyorlov dasturlariga sarmoya kiritish, doimiy kasbiy qo'llab-quvvatlovni yo'lga qo'yish va reflektiv amaliyotni targ'ib qilish orqali biz o'qituvchilarning nafaqat kasbiy faoliyatining boshida yaxshi tayyorgarlik ko'rishlarini, balki vaqt o'tishi bilan rivojlanishlari va o'z kasbida yuksalishlarini ta'minlay olamiz. O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash – bu ta'lim kelajagiga kiritilgan sarmoyadir, chunki vakolatli va har tomonlama qo'llab-quvvatlangan o'qituvchilar o'quvchilarning ta'limiy yutuqlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi hamda butun dunyoda ingliz tilini o'qitishdagi muvaffaqiyatga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati :

1. Richards, J.C. (2017). *The Role of Pedagogical Knowledge in English Language Teaching*. Cambridge University Press.
2. Freeman, D. (2002). *Teaching English Language Teachers: A Reflective Approach*. Oxford University Press.
3. Johnson, K.E. (2009). *Second Language Teacher Education: A Sociocultural Perspective*. Routledge.
4. Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
5. Borg, S. (2015). *Teacher Research in Language Teaching: A Critical Analysis*. Cambridge University Press.
6. Farrell, T.S.C. (2012). *Reflective Teaching: Practical Applications for English Language Teachers*. Longman.
7. Wallace, M. (1991). *Training Foreign Language Teachers: A Reflective Approach*. Cambridge University Press.
8. Richards, J.C., & Schmidt, R. (2010). *Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics (4th ed.)*. Longman.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.